

Precisamos conversar sobre:

Autoestima e imagem corporal da mulher no período puerperal

Sobre a cartilha:

Essa cartilha foi elaborada durante a disciplina de Atenção à Saúde da Mulher da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, pelos acadêmicos Débora Cristina Andrade, Gabriel Arruda, Jefferson Coutinho, Julia Barros, Mariana dos Reis, Rayanne Rodrigues, Sofia Duarte e Yumi Saka, com orientação das Professoras Doutoras Thereza Cristina Cardoso e Ana Isabella Almeida.

Com uma linguagem leve e empática, o material aborda temas como as mudanças físicas e psicológicas após o parto, Depressão pós-parto, a construção da autoestima, a aceitação da nova imagem corporal e o autocuidado como forma de amor-próprio.

Mais do que um guia, esta cartilha é um convite para olhar com carinho para si mesma, compreender os processos naturais do corpo e celebrar a mulher que renasce junto com o bebê.

Conteúdo:

I. Alterações físicas no puerpério	3
II. Aspectos emocionais e psicológicos no puerpério	6
2.1. Turbilhão emocional	7
2.2. É normal sentir tristeza no pós parto?	8
2.3. Olhar para si	10
2.4. Guia de Sobrevivência Emocional.....	11
2.5. Depressão pós-parto.....	14
III. Rede de apoio e influência nas percepções corporais.....	20

I. Alterações físicas no puerpério

O puerpério é um período de **intensas transformações físicas**, que se inicia **logo após o parto** e pode durar **semanas ou meses**. A mulher vivencia mudanças significativas, como:

- **Flacidez abdominal.**
- **Retorno do útero ao tamanho normal.**
- **Ganho ou perda de peso.**
- **Aumento nas mamas devido ao leite.**
- **Presença de estrias.**
- **Cólicas e sangramentos, que podem durar algumas semanas.**
- **Variações hormonais.**
- **Cicatrização da região próximo a vulva (no parto normal) ou do abdômen (na cesariana).**

Voltar ao corpo de antes do parto envolve diversos fatores, como **genética, estilo de vida** e, principalmente, **tempo**. É essencial lembrar que o corpo passou por uma **transformação** para gerar e nutrir um novo ser humano. Cada corpo tem seu tempo e seu processo. O importante é respeitar esse ritmo

Mulheres que passam por parto normal geralmente se **recuperam, fisicamente**, de forma mais **rápida** do que aquelas que fazem cesariana, já que esta é uma cirurgia abdominal e exige um **tempo maior de cicatrização**.

Ainda assim, cada experiência é única, fatores como a saúde antes da gestação, eventuais complicações no parto e o suporte disponível influenciam diretamente no **tempo** e na **forma** de recuperação. Não é preciso ter pressa!

II. Aspectos emocionais e psicológicos no puerpério

O turbilhão emocional do pós-parto

O pós-parto costuma ser uma verdadeira montanha-russa de emoções. Alterações hormonais, cansaço físico e mental, os desafios da amamentação e a responsabilidade de cuidar de um recém-nascido podem impactar significativamente o **bem-estar emocional da mãe**.

Do ponto de vista mental e afetivo, a mulher recém-parida muitas vezes tem **dificuldade** de reconhecer a si mesma no meio do furacão que é o puerpério. Ela está tão profundamente envolvida com o bebê e com esse novo papel de ser mãe que acaba se colocando em segundo plano, sem tempo ou energia para cuidar apenas de si.

É normal se sentir triste depois do parto?

Sim, **é normal** se sentir triste, irritada e ansiosa depois do parto, chamamos essa fase de "**baby blues**" ou "tristeza pós-parto" e é uma condição que pode afetar até 80% das mães.

Geralmente, aparece entre o 3º e o 5º dia depois do nascimento do bebê e costuma melhorar sozinha em até duas ou três semanas, sem necessidade de tratamento.

Essa oscilação de humor acontece por causa das **mudanças hormonais** intensas que ocorrem no corpo da mulher nesse período.

Os principais sintomas são:

- Vontade de chorar sem motivo aparente.
- Sensibilidade e irritabilidade.
- Mudanças rápidas de humor.
- Sentimento de sobrecarga.
- Baixa autoestima.
- Insegurança, ansiedade e dificuldade para dormir.

Apesar de causar desconforto, o baby blues **não é** uma **doença**, ele faz parte da **adaptação emocional** ao pós-parto, e é completamente normal! Com descanso, acolhimento e apoio familiar, a mulher tende a se equilibrar naturalmente.

Porém, está estritamente ligado à baixa autoestima, o que pode se agravar com a pressão social por retornar ao corpo anterior à gestação, causando uma autopercepção negativa. Além da exaustão da nova rotina, que dificulta o cuidado consigo mesma. Se olhar no espelho e não se reconhecer ou se sentir "largada" contribui diretamente para a queda da autoimagem e da autoestima.

Olhe para você com carinho!

Querida Mãe, você está vivenciando o turbilhão de emoções do puerpério, saiba que **você não está sozinha!** Sentir que está despreparada e que não vai dar conta é natural! Seu corpo e sua mente estão passando por uma revolução hormonal e uma adaptação gigantesca. Lembre-se: **você não é fraca por se sentir triste, com medo ou raiva.**

A maternidade é intensa e **não se resume** à imagem de felicidade constante que vemos por aí. É perfeitamente normal que sua autoestima flutue. Seu corpo está diferente, sua rotina virou de cabeça para baixo e a pressão de ser uma "mãe perfeita" é enorme.

Respire fundo. Sinta. Peça ajuda. E, acima de tudo, olhe para si mesma com a mesma gentileza e amor que você olha para o seu bebê. Você é a pessoa ideal para ele.

Você é forte, você é capaz e você é uma mãe incrível. Isso é uma fase, e ela vai passar.

O Seu Guia de Sobrevivência Emocional

A primeira coisa que você precisa fazer é **Priorizar o descanso, não a casa**. Esqueça a louça na pia, as roupas dobradas perfeitamente. A sua regra de ouro agora é: **durma quando o bebê dormir**. Estar minimamente descansada é o que vai te dar a energia psíquica e emocional necessária para lidar com as inevitáveis oscilações de humor.

Segundo lugar, **delegue sem culpa**. Aceite toda e qualquer ajuda oferecida, seja para as tarefas domésticas, para ir ao mercado, ou para segurar o bebê por alguns minutos. Lembre-se: pedir ajuda é um ato de força e inteligência, **não de fraqueza**.

E não se esqueça, **tire um momento para olhar para você, além do papel de mãe.** Separe uns 15 minutos de autocuidado no seu dia só para você. Pode ser um banho um pouco mais demorado, ouvir sua música favorita, ou apenas tomar um café quentinho em silêncio.

Vai uma dica, **escolha roupas que façam você se sentir bem.** Mesmo que passe o dia em casa, vista algo limpo e confortável que **você goste.** Pentear o cabelo, lavar o rosto ou passar um hidratante pode fazer uma grande diferença na forma como você se enxerga no espelho.

Valide seus sentimentos dizendo a si mesma: “Estou cansada, e tudo bem. Tenho permissão para me sentir sobrecarregada.” **Não lute contra** as emoções, **apenas as acolha**. Use afirmações positivas sempre que a insegurança bater, repetindo frases como: “Estou fazendo o meu melhor”, “Eu sou a mãe que meu filho precisa”, ou “Eu me amo e me aceito em todas as minhas fases”.

Pra finalizar trabalhe para fortalecer a autoimagem corporal. **Seja gentil com o espelho**. Olhe para o seu corpo sem julgamentos. Ele está em **recuperação**, e isso leva tempo. Se já estiver liberada pelo médico, faça uma atividade leve no seu dia, como pequenas caminhadas ao ar livre. O contato com a natureza e o sol podem melhorar muito o seu humor e ajudar a reconectar você ao seu corpo de forma positiva. **Você merece esse carinho e cuidado!**

Na depressão pós-parto, temos sintomas mais graves que no baby blues. É uma condição mais séria e não melhora sozinha. Ela pode começar logo após o nascimento do bebê ou até semanas depois, dura mais tempo e precisa de tratamento com profissionais de saúde mental.

Os sintomas incluem:

- Tristeza profunda e persistente.
- Cansaço extremo.
- Insônia.
- Ansiedade e excesso de preocupação.
- Desinteresse em atividades e pessoas.
- Dificuldade em se conectar com o bebê.
- Sentimentos de culpa, inutilidade ou incapacidade.
- Em casos mais graves, pensamentos de morte ou de machucar a si mesma ou o bebê.

Esses sintomas não significam fraqueza e não definem seu amor pelo bebê. A depressão pós-parto é uma condição médica real, que precisa de tratamento e acolhimento, e, com o cuidado adequado, a recuperação é totalmente possível!

Mas, quais são as causas?

Não existe **uma única causa** para a depressão pós-parto. Essa condição pode estar ligada a uma combinação de **fatores físicos, emocionais e de estilo de vida**, além de influências do histórico de saúde mental da pessoa.

A principal causa costuma ser o **grande desequilíbrio hormonal** que acontece logo após o parto. Quando a gestação termina, os níveis dos hormônios que sustentavam a gravidez caem rapidamente, e isso pode afetar o humor e o equilíbrio emocional.

Além disso, outros fatores podem favorecer o **aparecimento ou o agravamento** da depressão pós-parto, como:

- Privação de sono (dormir pouco ou mal).
- Isolamento social e falta de tempo para si.
- Alimentação inadequada.
- Sedentarismo (falta de atividade física).
- Falta de apoio do parceiro ou da família.
- Histórico de depressão, ansiedade, estresse ou outros transtornos mentais.
- Uso de álcool, drogas ou outras substâncias.

E quais são os fatores de risco?

Algumas situações podem **aumentar** as chances de desenvolver depressão pós-parto. Por isso, é importante **ficar atenta e buscar ajuda** médica ou psicológica se você se identificar com algum dos fatores abaixo:

- Ter histórico de depressão pós-parto em uma gestação anterior.
- Falta de apoio da família, do parceiro ou de amigos próximos.
- Passar por estresse intenso, problemas financeiros ou conflitos familiares.
- Ter vivido uma gravidez não planejada.
- Sofrer com limitações físicas antes, durante ou depois do parto.
- Ter depressão antes ou durante a gravidez.
- Ter sido diagnosticada com transtorno bipolar.
- Ter histórico familiar de depressão ou outros transtornos mentais.
- Viver em situação de violência doméstica.

Consequências emocionais e relacionais:

Quando não identificados e tratados, os transtornos emocionais puerperais podem **prejudicar a vinculação mãe-bebê**, mães deprimidas tendem a ser menos responsivas, a interagir menos com o olhar e a apresentar menos expressões faciais positivas. Essa falha no "olhar para o bebê" ou "falar com o bebê" nos primeiros meses pode diminuir o desenvolvimento, afetando as áreas cognitivas, afetiva/social e físicas do bebê.

Quando o desânimo e a sensação de incapacidade tomam conta, é natural que você comece a duvidar de si mesma e sinta que não é capaz de dar o seu melhor ou de produzir leite suficiente. Esse sentimento de incapacidade é um **sintoma da depressão** e, infelizmente, pode levar ao abandono precoce da amamentação. mães com a doença têm uma probabilidade significativamente maior de parar o aleitamento materno exclusivo antes dos seis meses recomendados.

A depressão pós-parto não atinge apenas a mãe, ela é um transtorno sistêmico que afeta toda a **estrutura familiar**.

O primeiro impacto é sentido na relação com o seu parceiro, gerando **conflitos conjugais**. A doença frequentemente leva ao **distanciamento emocional** e à **falta de diálogo**, pois a tristeza e irritabilidade constantes, somadas à dificuldade do parceiro em compreender a extensão da doença, geram **insatisfação mútua** no relacionamento.

Além disso, quando a mãe está deprimida, o parceiro se sente sobrecarregado, isolado e desamparado, que **agrava o ambiente familiar**, pois há duas pessoas com a saúde mental fragilizada. Tudo isso contribui para a falta de apoio mútuo. Com esse comprometimento das relações familiares, sua rede de apoio diminui, tornando a recuperação muito mais difícil.

Se você está sentindo que não consegue, **é hora de procurar ajuda profissional!** Tratar a depressão é proteger a sua saúde e garantir que você consiga desfrutar da amamentação e dar ao seu bebê o melhor começo possível.

III. Rede de apoio e influência nas percepções corporais

A rede de apoio materno é formada por **pessoas que ajudam a mulher** durante o pré e o pós-natal, oferecendo **suporte emocional, social e prático**. Esse apoio é essencial para **reduzir a sobrecarga** que muitas mães enfrentam no dia a dia.

Fazem parte dessa rede familiares: avós, tias e primos, além de amigos e vizinhos que colaboram em **tarefas domésticas, no preparo das refeições e em outras atividades**. Esse tipo de ajuda permite que a mãe tenha mais tranquilidade, tempo para descansar e se recuperar. O principal objetivo da rede de apoio é **acolher a mãe**, auxiliando nas diversas demandas que surgem e criando um ambiente de cuidado e solidariedade em torno dela e do bebê.

Entre as várias formas de ajuda, o **apoio emocional** é uma das mais importantes. Sentir-se acolhida e saber que pode contar com outras pessoas **fortalece a confiança** e a **ajuda** a enfrentar **os desafios da maternidade**, inclusive situações como a depressão pós-parto.

Muitas mulheres têm dificuldade em aceitar o corpo após a gestação, principalmente por causa de mudanças. Essa insatisfação pode ser influenciada pelos **padrões de beleza impostos pela sociedade** e pela comparação com o corpo **antes da gravidez**. Além disso, o puerpério é um período de **redefinição da identidade** feminina e materna. A dedicação quase total ao bebê pode levar a mulher a deixar o **autocuidado de lado**, o que, junto com o cansaço físico e as mudanças hormonais, pode afetar a autoestima e a satisfação com o próprio corpo.

Quando há acolhimento e compreensão de que as transformações do corpo são naturais, a mulher tende a ter uma visão **mais positiva** dessa fase. O apoio emocional do parceiro, da família e das pessoas próximas tem papel importante, pois ajuda a mulher a se sentir **mais segura e confiante**, reduzindo as inseguranças e a insatisfação com o corpo

Ou seja, a forma como a mulher percebe o próprio corpo após o parto está ligada à **qualidade** do apoio que recebe, ao **incentivo** ao autocuidado e à **aceitação** das mudanças físicas como parte da maternidade. Valorizar essa etapa como um processo de **reconstrução e não como uma perda do corpo anterior** é fundamental para o bem-estar emocional e a saúde integral da mulher.

Referências:

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5-TR. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Depressão pós-parto. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao-pos-parto>.

CANTILINO, Amaury; ZAMBALDI, Carla Fonseca; SOUGEY, Everton Botelho; RENNÓ Júnior, Joel. Transtornos psiquiátricos no pós-parto. Archives of Clinical Psychiatry (Impr.), São Paulo, v. 37, n. 6, p. 278-284, 2010. DOI: 10.1590/S0101-60832010000600006. Disponível em: <https://revistas.usp.br/acp/article/view/17275>. Acesso em: 09 nov. 2025

Depression among women after childbirth. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/>.

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Depressão pós-parto: o abismo imenso que vai do diagnóstico ao tratamento adequado ("Protocolo FEBRASGO de Obstetrícia nº 3/Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério"). São Paulo: FEBRASGO, 2020. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/EdioZWebZAtualizada.pdf>.

GONÇALVES, R. M.; SANTOS, A. C. Depressão pós-parto: aspectos psicológicos e sociais. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 19, n. 2, p. 429–436, 2019.

JANNUZZI, Ana. Rede de apoio materno: a importância da ajuda saudável. Disponível em: <https://drajannuzzi.com/blog/rede-de-gpao/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

MEIRELES, J. F. F.; NEVES, C. M.; AMARAL, L.; MORGADO, L.; FERREIRA, M. E. C. Body appreciation, depressive symptoms, and self-esteem in pregnant and postpartum Brazilian women. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35368995/>.

MEIRELES, Juliana Fernandes Filgueiras; NEVES, Clara Mockdece; CARVALHO, Pedro Henrique Berbert de; FERREIRA, Maria Elisa Caputo. Imagem corporal de gestantes: um estudo longitudinal. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 65, n. 3, p. 223-230, jul./set. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/jbjbpsiq/a/gRDZZ9sPmPNXKBBJnRtrxkO/?format=pdf>. Acesso em: 09 nov. 2025

MEIRELES, Juliana Fernandes Filgueiras; NEVES, Clara Mockdece; CARVALHO, Pedro Henrique Berbert de; FERREIRA, Maria Elisa Caputo. Insatisfação corporal em gestantes: uma revisão integrativa da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 7, p. 2091-2103, 2015. DOI: 10.1590/1413-81232015207.05502014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/gfkyhP94g9nVntZPzwTpGHR/?format=pdf>. Acesso em: 09 nov. 2025

NERY, Nathália Gianini. Avaliação da autoestima em mulheres no período puerperal. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência em Enfermagem Obstétrica) – Universidade Federal de Alfenas, 2018. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/residenciaenfobstetrica/wp-content/uploads/sites/118/2020/05/TCC-Resid%C3%Aancia-Enfermagem-Obst%C3%A9trica-Nath%C3%A1lia-2018.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2025.

SILVA, C. S., et al. Associação entre depressão pós-parto e a prática de aleitamento materno exclusivo nos três primeiros meses de vida. Jornal de Pediatria [online], v. 93, n. 4, p. 356-362, jul. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/Bp46yYuShfWDjZQhFpNbDBL/?lang=pt>.

SILVA, M. M. et al. Puerpério e autoestima: como o nascimento de um filho afeta a percepção da mulher sobre si mesma. Repositório Ânima Educação, 2021. Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/658d6c44-633f-42a8-a0be-78ce9f77c9ad/content>. Acesso em: 06 nov. 2025.

SOUZA, L. M. et al. Sou mãe: e agora? Vivências do puerpério. Psicologia USP, v. 32, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psup/a/gRDZZ9sPmPNXKBBJnRtrxkO/?format=html>. Acesso em: 06 nov. 2025.

SPINONI, M.; SINGH SOLÓRZANO, C.; GRANO, C. A prospective study on body image disturbances during pregnancy and postpartum: the role of cognitive reappraisal. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37621944/>.

DISCENTES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO:

Débora Cristina Pereira Bernardino de Andrade

Gabriel Ferreira Arruda

Jefferson Andrade Coutinho

Julia Barros de Souza

Mariana dos Reis Cirilo

Rayanne da Silva França Rodrigues

Sofia Mourão Duarte

Yumi Ferreira Saka

DOCENTES:

Thereza Cristina dos Santos Figueira Cardoso

Ana Isabella Sousa Almeida

